

PRECISAMOS DE MAIS TESTOSTERONA?

DO WE NEED MORE TESTOSTERONE?

Lukas Vieira dos Santos

Faculdade de Artes visuais-UFG, Brasil

Lukasvieira@discente.ufg.br

João Dantas dos Anjos Neto

Faculdade de informação e comunicação-UFG, Brasil

Joãodantas@ufg.br

Resumo

Atualmente, o mundo tem presenciado o avanço da extrema-direita e o fortalecimento dos discursos hegemônicos que estes movimentos carregam consigo. O Bolsonarismo no Brasil, o Trumpismo nos Estados Unidos, o Chega em Portugal e inúmeros outros movimentos compartilham entre si uma série de características, e também com outros movimentos de extrema-direita pela história mundial. As imagens que produzem acerca das práticas discursivas que produzem os corpos e os gêneros comungam com os ideais de virilidade que rememoram os movimentos fascistas do século XX. Neste trabalho, analiso as imagens publicadas por agentes do bolsonarismo e como este movimento se utiliza de um discurso masculinista e patriarcalista, que se assemelha a estratégias dos movimentos nazistas e fascistas, para sua chegada ao poder e seu estabelecimento.

Palavras chave: Bolsonarismo, masculinismo, virilidade.

Abstract

Currently, the world has been witnessing the rise of the far-right and the strengthening of the hegemonic discourses that these movements carry with them. Bolsonarism in Brazil, Trumpism in the United States, Chega in Portugal, and countless other movements share a series of characteristics among themselves, and also with other far-right movements throughout world history. The images they produce regarding the discursive practices that shape bodies and genders resonate with ideals of virility that recall the fascist movements of the 20th century. In this work, I analyze the images published by agents of Bolsonarism and how this movement utilizes a masculinist and patriarchal discourse, akin to strategies of Nazi and fascist movements, for its rise to power and establishment.

Keywords: Bolsonarism, Masculinism, virility

INTRODUÇÃO

Historicamente os movimentos de extrema direita, ditatoriais ou não, se apoiam a um grupo de pilares, por exemplo: a nação, a raça, a família, a fé cristã e o homem. O enfoque deste texto é no homem enquanto suporte destes movimentos, mas note que não basta ser homem tem que se ser viril.

A virilidade para Pinto, 2017, seria um reforço nas noções e representações que ser homem poderia carregar em si, no sentido que este se oporia não somente ao feminino, mas também se oporia as categorias não viris de masculinidade.

Mesmo enquanto deputado e vereador, 1989-2019, Jair Messias Bolsonaro se manteve sob os ideais do patriarcalismo, tendo inclusive “Deus, pátria e família” como *slogan* de sua campanha presidencial nos anos de 2018 e 2022. E sempre sendo ressaltado, pelo movimento como um todo, a centralidade do homem neste modelo social por eles imposto: um modelo patriarcalista com o homem como pilar da pátria e família.

A indagação que nomeia este texto vem uma fala proferida pelo deputado Nikolas Ferreira, no dia 21 de abril de 2024: “Este país não precisa de mais projetos de lei. Este país não precisa mais de emenda. Este país precisa de homens com testosterona. É isso que esse país precisa. E eu tenho certeza que é o que esses 2 homens [Jair Bolsonaro e Silas Malafaia] representam”. (disponível em: <https://www.poder360.com.br/brasil/brasil-precisa-de-homens-com-testosterona-como-bolsonaro-diz-nikolas/>)

Esta afirmação reflete um discurso que coloca o homem, viril, como centralidade do poder, da democracia e da vida social. Ao se estabelecer tal característica como uma necessidade social se estabelece quem é necessário e quem é descartável, mas tal discurso não existe isoladamente, ele faz parte de todo um projeto de poder da extrema direita que encontra no masculinismo sua força motriz e nas imagens o palanque político para a circulação de tais ideias.

Este grupo encontra na história modelo para suas ações, que por meio das visualidades constituíam esta propaganda política e a propagação destes ideais. Para Mondzain, 2009, as imagens potencialmente levariam ao crime por ser nelas que os modelos para tal se encontram. E ciente do poder das imagens é necessário refletir acerca do uso político delas.

Sendo dividido em 3 partes este trabalho analisará as construções destas imagens e discursos, e também, a veiculação deste movimento de extrema direita, o bolsonarismo, ao masculinismo, que aqui existe enquanto pilar deste movimento.

OS HOMENS

Para a compreensão deste texto se faz necessário uma breve discussão sobre o sistema sexo-gênero e o significado social deste fato.

Para Teresa de Lauretis, o gênero seria uma “variedade de representações e práticas discursivas que produzem as diferenças sexuais não previamente conhecidas”. Neste sentido, o homem somente existe em relação a mulher e a mulher em relação ao homem, necessitando dos dois para estabelecer a diferença, uma assimetria social entre os dois. Este discurso acerca do gênero, que já perdura séculos, encontra no conservadorismo e na crença essencialista, a existência de uma essência masculina e feminina, uma força discursiva.

A assimetria social entre os sexos/gêneros possui registros numerosos na história humana: a ideia da mulher destinada a vivência doméstica, maternidade e cuidados e do homem a vivência social, econômica e política.

“Enfatiza este pensamento, ao reconhecer que as atividades do homem eram dirigidas para o mundo social mais amplo da economia, política e interações sociais, além do âmbito da família, enquanto os de sua mulher eram rigidamente restringidos, limitavam-se ao mundo doméstico da própria família” (SILVA, 1999)

Esta dinâmica de assimetria entre os sexos/gêneros, privilegia o grupo masculino em detrimento do feminino que apartado dos espaços de poder público não tem representação suficiente para legislar e aprovar leis que atendam às suas demandas. Em governos fascistas esta diferença é ressaltada assumindo um contorno mais sinuoso.

“A mulher somente é e somente existe relativamente aos outros: aos homens, a quem ela serve, e às novas gerações, que ela nutre e educa. É, aliás, por causa disso que, apesar da sua fraqueza e da sua insuficiência, em suma, do seu déficit ontológico, a mulher deve ser “tolerada”, tal como lembra um manual escolar do Terceiro Reich” (Chapoutot, 2013, p. 336)

Mas, como dito anteriormente: não basta ser homem é preciso ser viril. A virilidade que seria um reforço a esta diferença entre os sexos e também uma diferença entre o grupo hegemônico e o não hegemônico, como: o estrangeiro, o gay e especificamente neste caso o opositor.

“Nas casernas e nas fábricas, e nos clubes e nas caçadas, o homem deixava, ou deveria deixar, impressos sua superioridade, ungida pelo apelo do que

é viril. Superioridade em relação a quem ou ao que? Ora, ao universo do feminino, ao que remete a ele, e ao colonizado, que em última instância, também perdia sua virilidade no ato de dominação imperial, ao ceder ao chicote, símbolo fálico colonial[...] ser viril era muito mais do que ser o oposto de ser mulher, feminino. Pode-se ser masculino, biologicamente falando, mas ser viril era algo a mais". (PINTO, 2017 p.125)

Esta masculinidade viril desponta como imagem idealizada em outros momentos históricos como a Alemanha nazista e a Itália fascista (Chapoutot, 2013) e tendo a propaganda como suporte imagético para a propagação deste arquétipo. Para de Lauretis (1987), a construção e representação destas imagens/modelos é “produto e processo da construção do gênero”, e estes modelos de representação teriam poder de apresentar, de modo coercitivo, possibilidades limitadas de se ser.

A recusa e o pânico acerca de temas como a liberdade sexual são outros traços desta masculinidade viril e fascista que percebe no outro uma ameaça a sua existência. “Consequentemente, transgêneros e homossexuais, assim como a liberdade e igualdade de gênero, são utilizados para aumentar a ansiedade e o pânico sobre a ameaça aos papéis masculinos tradicionais”. (SOARES e FÖRNER, 2024 p.7). Este pânico sobre o corpo do outro também provoca uma exclusão dos espaços de representação política. Segundo o jornal Brasil de fato, apenas 18 dos 513 deputados (disponível em: <https://www.brasildefatope.com.br/2023/02/01/veja-quem-sao-as-deputadas-e-deputados-lgbtqia-que-tomam-posse-em-1-de-fevereiro>), entre estaduais e federais, são pessoas assumidamente LGBTQIA+, que vê na perda de espaço a perda de direitos como a recente discussão sobre a revogação da união estável entre casais de mesmo sexo.

Para Judith Butler, 2019, as performances de gênero são baseadas em simulacros, o modelo original é igualmente fictício, sendo assim inalcançáveis. Se inalcançáveis, as expectativas criadas acerca do corpo sexuado apenas são capazes de gerar frustração e sentimento de inadequação. As imagens aqui teriam a capacidade de criar as leis que regem estes simulacros, ou arquétipos, estabelecendo padrões normativos para tais. Então, as ameaças para os papéis tradicionais inalcançáveis são sua própria existência.

A pauta política de extrema direita vê neste medo masculinista/tradicionista e nas tensões/crises acerca da masculinidade viril uma possibilidade de perpetuação do poder, então se unem a estes discursos e os fortalecem para se fortalecerem em um ciclo entrópico que se retroalimenta: os políticos, direitistas, alimentam o masculinismo e se alimentam do masculinismo.

Para Baubert, 2013, os processos do capitalismo e das imagens publicitárias, assim

como a interferência midiática em uma cultura que antes era vernacular, levam essa virilidade para o lugar da identificação, que por meio das pedagogias culturais constroem o imaginário do que é ser viril, e permitem a identificação com personagens ficcionais como: heróis, personagens de videogame e ídolos da música.

Nas eleições de 2022 elegeu-se, reafirmando um histórico de homens na política, em maioria homens brancos. Conforme podemos perceber na matéria do G1 “Perfil médio do deputado federal eleito é homem, branco, casado e com ensino superior”: “A grande predominância continua sendo do homem (82%) que se declara branco (72%), casado (70%) e com ensino superior completo (83%).” (Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2022/eleicao-em-numeros/noticia/2022/10/05/perfil-medio-do-deputado-federal-eleito-e-homem-branco-casado-e-com-ensino-superior.ghtml>)

OS HOMENS E AS IMAGENS

Se representar é dar voz, as imagens produzidas por estes grupos, sejam elas artísticas ou publicitárias, dão voz e materializam estes modelos de masculinidade. Este fenômeno das representações de masculinidades viris foi anteriormente estudado por Yvone Tasker em *dumb movies for dumb people* 1992 e *espetacular bodies* 1993 onde ela discute sobre a representação e o início destas masculinidades viris no cinema de ação hollywoodiano e o reflexo disso nas práticas discursivas e nos corpos. Mas em um estado democrático de direito é impossível se dominar completamente a circulação e consumo de imagens. Sendo assim, por mais que se produza com um intuito, outras imagens e outros significados surgem:

A Imagem Pública se constitui numa síntese e quem detiver poder financeiro, político e midiático poderá controlar a sua formação em grande parte, mas nunca na totalidade que só é possível em situações de controle absoluto e censura. A sua construção e proporcional a sua desconstrução é definida pelo cidadão, receptor, consumidor, em seu grupo ou individualmente. Neste sentido, a Imagem Pública será o resultado de disputas simbólicas exibidas ao imaginário coletivo em busca de respostas. (WEBER, 2009 p.12)

Estas imagens construídas perante o público, que aqui toma o lugar de audiência, são imagens posadas, midiaticizadas e simuladas para criar uma imagem pública rentável, e no caso elegível. (Weber, 2009).

A imagem do político enquanto pessoa pública assume o lugar de marca, branding, e elenca o eleitor como consumidor desta marca (Ferreira e Lemos 2021) cujo produto é uma ideologia política. Estes políticos se utilizam do aparato estatal e do poder público para exterminar os grupos que ele elenca como inimigos da ordem pública. Segundo

Mbembe, na configuração de estado necropolítico, é somente o soberano, que no estado democrático é representado pelo poder público enquanto entidade composta pelos 3 poderes, que possui o poder de decidir sobre o direito à vida e a condenação à morte. A condenação à morte não é colocada apenas na efetiva condenação penal por algum crime, mas a exclusão que é consistentemente articulada por tais membros do poder público que configura uma lógica necropolítica que rege nossa vida e nossa morte.

As mídias sociais assumem importante papel na democracia contemporânea e na propagação destas imagens: em 2018 “De acordo com os dados, 81% dos eleitores de Bolsonaro possuíam conta em redes sociais e 6 em cada 10 eleitores se informavam sobre o candidato através do aplicativo de mensagens WhatsApp”. (Ferreira e Lemos 2021 p.4). Sendo conhecido que grande parte destas informações veiculadas pelo *whatsapp* é falsa, esta rede de comunicação se torna um grande difusor de *fakenews*.

A política, enquanto estado e poder de agencia sobre os corpos, utiliza-se das imagens para a perpetuação de seu discurso criando e elencando inimigos da ordem pública. Este sistema, que foca no controle dos corpos, elenca heróis e vilões em nome da defesa de um sistema que efetivamente só é ameaçado pela sua própria existência, precisa da propaganda para suporte de tal argumento: as referidas imagens publicadas por tais agentes, essas imagens encontram na ampla circulação promovidas pelas mídias a capacidade de reverberar esse discurso. Para Mondzain: “existem visibilidades que personificam um discurso, que é sempre o discurso do senhor. Conseqüentemente, o visível doutrina e incorpora o espectador na visibilidade do corpo personificante, que não é senão o corpo do discurso que o sustém” (Mondzain, 2009, P.48)

Para Kellner, 2001, o espetáculo midiático, as visualidades, tem a capacidade de definir quem possui poder, quem pode matar, e exercer a violência legitimada e os que existem sob o julgo dos que tomam para si tais direitos, e não menos importante, essas imagens também constroem nossos desejos e modificam nossas percepções sobre os fatos.

O uso das mídias sociais é tão importante na construção da persona política, para a política que no curso “caixa preta” o deputado federal Nikolas Ferreira tem um modulo, o 7º, apenas sobre o uso correto das redes sociais para a eleição: “Sim, no módulo 7 eu te ensino como usas (usar) a suas redes sociais de forma estratégica e inteligente”. (Disponível em: <https://nikolasferreira.com/caixa-preta/> acesso em 02/07/2024). O supracitado Nikolas ferreira, que reclama para si o título de deputado mais votado do Brasil e da história de Minas Gerais¹, possui em seu Instagram a soma de mais de 11,2 milhões de seguidores,

1 Segundo o portal de notícias: “Hoje em dia” ele foi o terceiro da história: O candidato a deputado federal que teve a maior votação nesta eleição foi o vereador de Belo Horizonte, Nikolas Ferreira (PL). Com apenas 26

assim como outros políticos-celebridades por exemplo Bolsonaro com 22.5 milhões. Estas redes são usadas para propagar ideias políticos e promover sua imagem política.

Então quais imagens e discursos que elegem estas pessoas, os ressaltam enquanto viris e garantem a falta de acesso dos outros grupos ao estado e subsequentemente a uma representação política digna?

Imagem 1 Mussolini com torso despido em aparição pública. Disponível em: <https://www.cambridge.org/core/journals/modern-italy/article/abs/iconic-body-mussolini-unclothed/73CF26CA0A8943650B2D8FC4B8BCCAFF>

anos, ele conquistou mais de 1,47 milhão de votos. É o terceiro deputado mais votado da história da Câmara, atrás dos deputados Eduardo Bolsonaro (PL-SP), com 1,84 milhão de votos, em 2018, e Enéas Carneiro, que em 2002 conquistou 1,57 milhão de votos. (Disponível em: <https://www.hojeemdia.com.br/politica/nikolas-ferreira-e-o-terceiro-deputado-federal-mais-votado-na-historia-do-brasil-1.924508>) o título por ele reclamado é dubio pois não esclarece a temporalidade: o mais bem votada na eleição de 2022.

Durante as duas candidaturas à presidência, 2018 e 2022, Jair Bolsonaro reclama para si o título de capitão, mesmo sendo mais amplamente conhecido por sua atuação como deputado. O uso deste título tem duas funções: se apoiar na credibilidade pública do exército brasileiro e se afirmar enquanto militar, homem e bem-sucedido dentro do exército e por isso capaz de comandar e de ser o norte moral dentro de uma política desgastada e desacreditada. O uso político de títulos e também do aparato militar não é uma exclusividade ou uma novidade, é uma das características mais marcantes de regimes ditatoriais.

O histórico de atleta por ele reclamado também converge com as identidades viris fascistas descritas por Chapoutot. Benito Mussolini aparecia frequentemente com o torso despido, imagem 1, ressaltando uma imagem atlética e masculinista: um homem forte e viril, logo apto a comandar. Na Alemanha nazista a educação esportiva também fazia parte desta imagem militarizada de jovens. Para Chapoutot, 2013, nas escolas diminuiu-se o tempo de estudos acadêmicos e para dar mais espaço a prática desportiva, uma escola de fortalecimento do espírito e desenvolvimento do corpo, trabalha-se noções sociais coletivistas e a sensação de obrigação, novamente aqui, com a nação, a raça e o líder.

No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar, nada sentiria, ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha [...]”. O excerto apresentado foi proferido pelo Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, no dia 24 de março de 2020, em pronunciamento oficial em rede nacional de rádio e TV, em resposta à pandemia mundial (PRATA ET ALL, 2020)

O uso das cores verde e amarelo, cores da bandeira do Brasil, ressaltam o compromisso com a pátria (nação) enquanto sustentáculo desta campanha política, este nacionalismo aparece também como ponto importante na construção da imagem do partido nazista dentro da Alemanha, e era ressaltado sempre o compromisso com a raça e a nação. A cruz de ferro, por exemplo, já era um símbolo nacional antes da ascensão de Hitler ao poder.

As aparições públicas e publicadas de Bolsonaro, eram igualmente pensadas acerca desta imagem de masculinidade: suas roupas frequentemente propositalmente desalinhadas e sua esposa, Michele Bolsonaro, sempre alinhada, o oposto. Mais uma vez ressaltando em sua imagem o homem, viril, em oposição a imagem feminina. Segundo Kalifah, 2013, a beleza em homens poderia ser entendida como delicadeza ou até mesmo homossexualidade então a mulher e o feminino são subjulgados e desprezados, e o universo das ofensas tomam caráter feminino a tom de desqualificação. Aqui para os masculinistas se aproximar em qualquer aspecto de uma “desmasculinização” é uma ofensa.

O vínculo com o armamentismo, imagem 2, também se vincula com a construção de virilidades. Em Virilidades criminosas (ano), Kalifa resalta como no último século a

arma de fogo se torna símbolo de masculinidade e aqui também assume o lugar de um protecionismo para com a nação.

Imagem 2, Bolsonaro empunhando armas de fogo junto a crianças. Disponível em: <https://pcdob.org.br/2023/02/bolsonaro-sera-investigado-por-usar-criancas-com-armas-em-campanha/>

Em grande maioria estas imagens e discursos são veiculados em suas mídias sociais, como por exemplo seu Instagram com 22,5 Milhões de espectadores. É inegável o alcance de tais imagens/ mensagens e o como elas formulam um discurso sobre sua imagem enquanto político e quais pautas são norteadoras para seu projeto de poder.

O HOMEM, AS IMAGENS E MINHAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Se em uma democracia representativa escolhemos pessoas para nos representar perante o estado, como uma população que é composta por uma maioria negra e de mulheres elege em suma homens brancos? Esta parcela, homens e brancos, representa apenas 48,5% e 43,5% da população brasileira segundo o senso do IBGE de 2022. (Disponível em <https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/> acessado em 04/07/2024)

A visão essencialista do homem e da mulher como unidade negam as especificidades de cada indivíduo dentro do grupo: as diferenças entre os homens e entre as mulheres. Que são grupos constituídos por indivíduos e não massas amorfas que comparti-

lham os mesmos desejos e necessidades.

É sempre possível hipostasiar “o povo” em identidade ou em generalidade: mas o primeiro é fabricado, condenado à exaltação por parte de todos os tipos de populismos; enquanto o segundo não é encontrável, constituindo uma aporia central para todas as “ciências políticas” ou históricas. (Didi-huberman 2021, p 28.)

Outro texto que converge com este mesmo pensamento é o seguinte trecho do texto “as tecnologias de gênero” de Teresa de Lauretis: “a mulher como a diferença do homem, com ambos universalizados: ou a mulher como diferença pura e simples e, portanto, igualmente universalizada”.

A super-representação destes ideais, corpos e a celebridade política, podem ser uma resposta para esta movimentação. Assim como também influência da mídia no campo político é uma questão a ser analisada e discutida:

Meyer alega que a “democracia midiática” faz com que atores políticos adaptem suas ações para apresentá-las à mídia, seguindo o código adotado por ela. Nessa lógica, o que mais importa é a forma de divulgação feita pela mídia sobre determinado assunto. Isso transforma o processo político, fazendo com que os políticos se destaquem não pelo trabalho, mas sim pela maneira como mobilizam a mídia a seu favor. (Kamradt, 2019)

E com as mídias sócias despontando como principal meio de comunicação, supracitado nos exemplos do WhatsApp e do Instagram, controlar a circulação de tais discursos sobre gênero corpo e masculinidades é uma tarefa que carece de um esforço maior por parte da legislação.

Esta identidade de masculinidade viril exclui mulheres e homens da dinâmica social, por ser um padrão inalcançável ela só produz frustração e violência. E como resultado de tal processo tem sido visto aumento dos indices de violência.

Então retomando os dados sobre os resultados da última eleição e as ideias trabalhadas neste texto retorno a pergunta título, que foi efetivamente uma afirmação feita pelo deputado Nikolas Ferreira. Será que o que precisamos é mais testosterona? Como efetivamente ela substituiria um projeto de poder que incluía os povos subalternizados? Como a perpetuação de um modelo poderia ser capaz de produzir novos resultados para os grupos que historicamente são excluídos da dinâmica do poder.

REFERÊNCIAS

Buttler, J. **Corpos que Importam**, 2019, Crocodilo edições, 1º edição, São Paulo

DE LAURETIS T. **tecnologias de gênero**, TENDÊNCIA E IMPASSES org. Heloisa Buarque de Holanda 1994, editora Rocco 1º edição, sine loco FERREIRA, M. T.; LEMOS A. B.; **Corrida Eleitoral Online: uso de plataformas digitais no contexto brasileiro**, Anais do simpósio de Discursividades Midiáticas v.4 2021, Disponível em: <http://simposio.labdim.com.br/index.php/anais/article/view/32>

KAMRADT, j.; **Celebridades políticas e políticos celebridades**; BIB - Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais V.88, são Paulo, 2019; Disponível em: <https://bibanpocs.emnuvens.com.br/revista/article/view/471>

DIDI HUBERMAN; **Tornar sensível, Imagens da resistência dimensões estéticas e políticas** Org. Leandro

KELLNER, Douglas- **A cultura da mídia**; 2001; EDUSC; Bauru-spR. Lage, 2021, UFBA, salvador

MONDZAIN, Marie-José; **A imagem pode matar?**; 2009; Lisboa; A fabrica das letras.

WEBER M.H., **O estatuto da Imagem Pública na disputa política**, ECO-Pós, v.12, n.3, 2009; disponível em: https://revistaecopos.eco.ufrj.br/eco_pos/article/view/929

SILVA, G.S., **Masculinidade na história: a construção cultural da diferença entre os sexos**, psicologia: ciência e profissão XX, 2000X, SINE LOCO; Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pcp/a/7ftQZzgJTGcvJmzWDv7gD5d/>

PRATA, H. SILVA E., ALVES JUNIOR, E.; **Pelo meu histórico de atleta [...]”: a análise de discurso e a linearidade esporte-saúde**, Movimento 26 2020, SINE LOCO; Disponível em: <https://www.scielo.br/j/mov/a/7qZTxxMvshMLdXGDBNTKhvy/#>

TASKER, Y.; **SPETACULAR BODIES**, 1993, Routledge; Londres-UK

TASKER, Y.; **DUMB MOVIES FOR DUMB PEOPLE**, 1992, Routledge, Londres-UK

PINTO, R.; **Uranismo em Cilurnum? Apanhados e conjecturas de homossexualidades masculinas na Inglaterra vitoriana; Veredas da história V.10 N.1 2010, UFBA** Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/rvh/article/view/47959>

NIKOLAS FERREIRA CAIXA PRETA, Destra cursos LTDA. Disponível EM: <https://nikolasferreira.com/caixa-preta/>, ASCESSADO EM 08/07/2024

G1, Perfil médio do deputado federal eleito é homem, branco, casado e com ensino superior, 05/10/2022, SINE LOCO; Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2022/eleicao-em-numeros/noticia/2022/10/05/perfil-medio-do-deputado-federal-eleito-e-homem-branco-casado-e-com-ensino-superior.ghtml>

Brasil de fato pe, **Veja quem são as deputadas e deputados lgbtqia que tomam posse em 1 de fevereiro** disponível em: <https://www.brasildefatope.com.br/2023/02/01/veja-que-sao-as-deputadas-e-deputados-lgbtqia-que-tomam-posse-em-1-de-fevereiro>

PANORAMA IBGE; Disponível em <https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/> acessado em 04/07/2024

LUKAS VIEIRA DOS SANTOS

Graduado em design de moda pela FAV-UFG e Mestrando em Artes e cultura visual pela mesma instituição. Membro permanente do grupo de pesquisa Corpo, Cultura e consumo.

JOAO DANTAS DOS ANJOS NETO

Possui Doutorado em Ciências Sociais/Antropologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP e Doutorado Sanduíche pela Universidade do Porto - UPORTO (Bolsas CAPES e CNPq). Mestrando em Antropologia pela Universidade de Brasília - UNB e Mestre em Administração. Atualmente é Professor na Universidade Federal de Goiás - UFG e Professor Permanente do Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual (PPGACV/FAV - UFG/Campus Goiânia).